

ALISHER NAVOIY ASARLARINI O‘RGATISHDA AUDIOVIZUAL VOSITALARNING ZARURATI

Sabriyev Alisher Asliddinovich,

KIUT Samarqand filiali assistenti,

Oliy ta’limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi tayanch doktoranti

alisher.sabriyev95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17639930>

Annotatsiya: Maqolada Alisher Navoiyning mumtoz asarlarini o‘qitishda audiovizual vositalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda to‘g‘ri qiroat, ohang va ritmni audio va video formatlarda talabalarga namoyish etish orqali ularning estetik idroki va nazariy bilimni o‘zlashtirish qobiliyati mustahkamlanishi asoslab beriladi. Bosqichma-bosqich yondashuv – taqliddan mustaqil tahlilgacha bo‘lgan jarayon – talabalarda adabiy merosni chuqur o‘rganish va tahliliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘z va iboralar: mumtoz adabiyot, audiovizual vositalar, raqamli ta’lim texnologiyalari, aruz, estetik idrok, pedagogik yondashuv, taqlid, tahlil.

THE NECESSITY OF AUDIOVISUAL TOOLS IN TEACHING THE WORKS OF ALISHER NAVOIY

Sabriyev Alisher Asliddinovich,

Assistant at KIUT Samarkand Branch,

PhD student at the Center for Research on the Development of Higher Education

alisher.sabriyev95@gmail.com

Abstract: This article analyzes the scientific and methodological foundations of using audiovisual tools in teaching the classical works of Alisher Navoi. The study justifies that demonstrating correct pronunciation, intonation, and rhythm to students in audio and video formats strengthens their ability to assimilate theoretical knowledge and aesthetic perception. A step-by-step approach—from imitation to independent analysis—is shown to serve the deep study of literary heritage and the development of students’ analytical skills.

Keywords and phrases: classical literature, audiovisual tools, digital educational technologies, aruz (metrical system), aesthetic perception, pedagogical approach, imitation, analysis.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВУ АЛИШЕРА НАВОИ

Сабриев Алишер Аслидинович,

Ассистент филиала Ташкентского международного университета Кимё в

Самарканде,

Аспирант Центра исследований развития высшего образования

alisher.sabriyev95@gmail.com

Аннотация: В статье анализируются научно-методические основы использования аудиовизуальных средств при обучении классическим произведениям Алишера Навои. В исследовании обосновывается, что демонстрация студентам правильного произношения, интонации и ритма в аудио- и видеоформатах укрепляет их способность усваивать теоретические

знания и эстетическое восприятие. Пошаговый подход – от подражания к самостоятельному анализу – показывает, что он способствует глубокому изучению литературного наследия и развитию аналитических навыков студентов.

Ключевые слова и выражения: классическая литература, аудиовизуальные средства, цифровые образовательные технологии, аруз, эстетическое восприятие, педагогический подход, подражание, анализ.

Kirish (Introduction). Bugungi zamon ta'lim jarayonida ijtimoiy-gumanitar fanlarni, ayniqsa, adabiyot fanini samarali o'qitishda zamonaviy raqamli texnologiyalarning o'rni beqiyos. Xususan, audiovizual vositalardan unumli foydalanish talabalar diqqatini jamlash, ularning badiiy matnni nazariy jihatdangina emas, balki estetik va emotsional tomonlama ham chuqurroq his qilishlariga zamin yaratadi. Bu vositalar orqali dars jarayoni ko'ruv va eshituv kanallari uyg'unligida tashkil etiladi, bu esa talabalarning asar mazmunini teranroq o'zlashtirishi, fikrlash qobiliyatini rivojlantirishi va adabiy merosga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bois, adabiyot fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Rivojlangan mamlakatlarda adabiyot ta'limida raqamli resurslar, virtual muhit va sun'iy intellektga asoslangan interaktiv o'qitish usullarining keng integratsiya qilinishi kuzatilmoqda. Bu usullar bilim sifati, shuningdek, talabalarning tahlil, estetik hissi va intellektual faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Fikrimiz dalili sifatida London universiteti (UCL) va King's College London kabi ilg'or markazlarda adabiyot va tilshunoslikda raqamli tekst tahlili, korpus lingvistikasi va multimedia loyihalarini joriy etish orqali fanlarni o'qitish usullari tubdan o'zgartirilayotganini ko'rsatish mumkin.

Biroq kishini o'ylantiradigan jihat shundaki, mumtoz adabiyot namunalari, jumladan, Alisher Navoiy hayot va ijodini o'qitishda bu imkoniyatlardan yetarlicha foydalanilmayotgani kuzatiladi. Shu nuqtayi nazardan, Alisher Navoiy asarlarini audiovizual vositalar bilan o'qitishning o'rniligi va ehtiyoji borasida tabiiy savollar tug'iladi; muammoning ildizlari va yechimlari quyida tahlil etiladi.

Usul (Methods). Avvalo muammo maydoni aniqlanadi: ko'p mutaxassislar mumtoz asarlardan uzoqlashishni til murakkabligi bilan bog'laydilar. Jumladan, pedagogika fanlari doktori Valijon Qodirov ham doktorlik tadqiqotida "O'quvchi uchun til to'sig'ini yengish matnga kirish, ijodkorning badiiy olamiga dastlabki qadam..." ekanligini qayd qiladi. Garchand "Til orqali olamning lisoniy manzarasi anglashiladi"gan bo'lsa ham, amaliyot shundan dalolat beradiki, qabul qilishda shakl (vazn, ohang) birinchi bo'g'in vazifasini bajaradi: noto'g'ri qiroat estetik ta'sirni pasaytiradi. Aruzdan xabardor mutaxassislar tobora kamayib borayotgani bois noto'g'ri o'qish hollari ommaviylashmoqda. Bu esa o'quvchini asardan sovitadi. Shu sharoitda metodik yondashuv sifatida audiovizual qo'llanmalar joriy etiladi: to'g'ri qiroatni eshittirish/ko'rsatish, urg'u va ritmi namuna orqali singdirish, qisqa, maqsadli roliklar vositasida vaznni his ettirish. Buni qo'llashga asos sifatida quyidagi fikr keltiriladi: «Har bir narsani bilish uchun avval uning po'stiga nazar tashlanishi, ushlab ko'rilishi va uning ichida mag'iz borligini anglash talab qilinadi».

Biroq olingan iqtibos muallifi “po‘st” deganda, tasavvuf ilmi yoxud shariat ilmi, hech bo‘lmaganda uning uning asosiy tushuncha va qoidalarini nazarda tutgan bo‘lsa, bizningcha, bu ilmlar mumtoz asarlarning po‘sti emas, ayni mag‘ziga daxldordir. Asarlarning po‘sti – uning shakliy jihatlari, aniqrog‘i, asardagi vazn va o‘ziga xos ohang bo‘lishi mantiqqa muvofiqroq. Shunday qilib, usulning mantig‘i: 1) to‘g‘ri namuna – eshitish/ko‘rish; 2) estetik simpatiya – ohang orqali; 3) ma‘noni ochish – urg‘u orqali; 4) takroriy tinglash – mustahkamlash; 5) ohangni singdirib olish – keyingi nazariy o‘qishga baza. Demak, taklif qilayotganimiz usul quyidagi harakat va natijalar ketma-ketligini yuzaga keltiradi:

1. Talabalarga to‘g‘ri qiroat etilgan namuna audio yoki video formatda eshittiriladi (talabalar aruz ilmining murakkab va chigal qonuniyatlarini emas, konkret bir asarning to‘g‘ri o‘qilishini amalda ko‘rishadi, eshitishadi).

2. To‘g‘ri qiroatning ohangi va ritmi asarga nisbatan simpatiya uyg‘otadi (talabalarining diqqatini o‘ziga tortadi, ularni qiziqtiradi).

3. Gap urg‘ulari va to‘g‘ri talaffuz asar mazmunini anglashni yengillashtiradi.

4. Asarni takroriy tinglash yod olish va to‘g‘ri talaffuzni mustahkamlaydi. Zero, “multimedia vositalari asosida bilim olishda 30% gacha vaqtni tejash mumkin bo‘lib, olingan bilimlar esa xotirada uzoq muddat saqlanib qoladi”.

5. Shakl orqali hosil bo‘lgan hissiy taassurot keyinchalik nazariy bilim olish uchun baza yaratadi (baza sifatida ong ostida shakllangan ohanglar keyinchalik aruz vazni nazariyasini ham o‘rganishga qo‘l keladi).

Natijalar (Results). Yuqoridagi yondashuv qo‘llanganda tinglovchida asarga qiziqish ortishi, to‘g‘ri qiroat bilan mazmunni anglash osonlashishi va keyinchalik ritmik-nazmiy qoidalarini o‘zlashtirishga rag‘bat kuchayishi kuzatiladi. Bu tezisni Bernard Shouning quyidagi fikri quvvatlaydi: “Hislar odamni fikrlashga majbur qiladi, lekin fikrlar hech qachon his qilishga majbur etolmaydi”. Demak, avval hissiy-estetik ta‘sir (ohang, ritm, ovoz) ta‘minlanadi, so‘ng nazariy tushuncha mustahkamlanadi. Shunga muvofiq, didaktik natija modeli quyidagicha: *avval qiziqish – keyin tahlil – keyin individual talqin.*

Professor Qozoqboy Yo‘ldoshev to‘g‘ri ta‘kidlaganidek, “Yangicha pedagogik tafakkur maktab adabiyotiga didaktikaning mantig‘i ila yondashish lozimligini taqozo etadi. Bunday mantiq maktabda adabiyotshunoslik ilmi yoki adabiyot tarixi yoxud adabiy jarayonning rivojlanish yo‘lini emas, balki san‘atning eng ta‘sirchan turi bo‘lmish badiiy adabiyotning sara namunalarini o‘zlashtirish asosida o‘quvchi ruhiy olamini shakllantirishni taqozo etadi”. Alisher Navoiy asarlarining ma‘naviy olamiga olib kiriladigan yo‘llardan biri ham ayni audiovizual vositalar yordamida ushbu durdonalarni to‘g‘ri o‘qish va to‘g‘ri yodlash hisoblanadi. “Holbuki, tuyg‘ularga ta‘sir qilish uchun qalbni cho‘g‘lantirish, o‘quvchilarning tafakkurini ham, hissiyotlarini ham faollashtirish, muvozanatdan chiqarish, befarqlikdan xalos etish kerak. Shundagina talaba tahlil qilayotgan asarga qiziqadi, qiziqqan – asardagi tuyg‘ularga, ma‘naviy qadriyatlarga ergashadi, ergashgan – yuqtiradi, yuqtirgan – o‘z ma‘naviyatini takomillashtiradi, takomillashtirgan – tarbiyalanadi”.

Muhokama (Discussion). Muhokamada ikki nuqta ustuvor: taqlid – boshlang‘ich, mustaqil tahlil – maqsad. Insonning hali egallamagan bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirishida taqlid juda muhim rol o‘ynaydi. Bu jarayon evolyutsion, psixologik va ijtimoiy omillar bilan bog‘liq bo‘lib, insonning boshqalar xatti-harakatlarini kuzatish orqali ulardan o‘rganishi uchun qulay mexanizm hisoblanadi. Bu sotsial o‘rganish nazariyasi bilan izohlanadi, bunda odam boshqalarning tajribalaridan foydalanadi.

Taqlidni to‘g‘ri boshqarish orqali leksik-stilistik boylik va aruziy talaffuz singdiriladi; keyinchalik talaba shaxsiy idrokini rivojlantiradi. Mazkur bosqichlilikni tarixiy-pedagogik kuzatishlar ham quvvatlaydi. Masaru Ibukaning “Uchgacha ayni vaqti” asaridagi xotirasi buni tasdiqlaydi: “Avval maktablarda, ma’nosini umuman tushunmasak-da, bizlarni xitoy mumtoz adabiyotini ovoz chiqarib o‘qishga majbur qilardilar. Masalan, «bola aytadi” (“Si nomatavaku” – A.S.) iborasini men “olovli pufaklarni yeyman” (“Xi no tama kuu” – A.S.) deb tushunar edim. Ulg‘ayganimda va uning haqiqiy ma’nosini tushunganimda uni yoshligida umuman o‘qimaganlardan chuqurroq qabul qildim deb o‘ylayman”.

Shuningdek, Navoiyning “Lison ut-tayr” dostonidagi bolalik xotiralari ham shu jarayonni ko‘rsatadi:

Menga ul holatda tab‘i bulhavas
“Mantiqut-tayr” aylab erdi multamas.
Topti sokin-sokin ul takrordin
Soda ko‘nglum bahra ul guftordin...
... Chun birar so‘zdin topib tab‘im kushod,
Topsam erdikim, nedur ondin murod.
Zavq ko‘p xushhol etar erdi meni,
Sharhi oning lol etar erdi meni.

Bu misollardan xulosa qilinadiki, asarni avval shakliy jihatdan qabul qilish – ohang va ritm orqali his qilish – keyinchalik uni mazmunan chuqurroq anglashga yo‘l ochadi.

Inson tabiatan taqlid orqali o‘rganishga moyil; bu jarayon inson tabiati bilan bog‘liqligi ilmiy jihatdan ham asoslangan. Bolalar kattalar nutqi va xatti-harakatlariga taqlid qilib til, muomala va madaniyatni o‘zlashtirishadi.

Alisher Navoiy asarlarini o‘qitishda ham ushbu yo‘l samarali. Talaba dastlab audiovizual vositalar orqali to‘g‘ri qiroatni eshitib, uni takrorlaydi, ritm va vaznga moslashadi. Keyin esa nazariy bilimga asoslanib mustaqil tahlilga kirishadi. Bu jarayonda vizual grafikalar, animatsiyalar, tarixiy lavhalardan foydalanish ham ma’noni anglashda, ham asar muhitini his qilishda katta yordam beradi. Qisqa qilib aytganda, hissiy kirish – ratsional tushunishga eltadi; taqlid – mustaqil talqinga ko‘prik bo‘ladi.

Xulosa (Conclusion). Alisher Navoiy asarlarini, jumladan, uning nazmiy durdonalarini o‘qitish jarayonida audiovizual vositalardan foydalanish zamonaviy pedagogikaning zarur va samarali yo‘nalishi hisoblanadi. Chunki to‘g‘ri qiroatning audio va video namunasi orqali avvalo talabalarda asarga nisbatan hissiy qiziqish uyg‘otiladi, ritm va ohang orqali estetik qabul kuchayadi, shundan so‘ng ma’no va nazariy qoidalarga chuqurroq kirish imkoni paydo bo‘ladi. Bunday bosqichma-

bosqich yondashuv taqlid orqali qiroatdan mustaqil tahlilgacha yetaklaydi va talabalarda adabiy merosimizni ilmiy hamda ma'naviy o'zlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Navoiy A. *To'la asarlar to'plami: 10 jildlik. J.9: Lison ut-tayr. Majolis un-nafois. Mahbub ul-qulub. Munshaot. Vaqfiya* / nashrga tayyorlovchilar: I. Haqqul, S. G'aniyeva, S. Rafiddinov, Q. Ergashev; mas'ul muharrir S. Rafiddinov; O'zR FA, A. Navoiy nomidagi til va adabiyot in-ti. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. – 768 b.
2. Юсупова Ш. Тил таълими ва фалсафа. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2009. – 138 б.
3. Muhamedova S.X., Abdullayeva M.D., Yuldasheva Sh.Sh., Eshmatova Y.B. O'zbek tili va adabiyoti ta'limida zamonaviy axborot texnologiyalari: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2018. – 264 b.
4. Қодиров В. Умумтаълим мактабларида мумтоз адабиёт намуналарини ўқитишнинг илмий-методик асослари: пед. фан. докт. дисс. – Наманган, 2019. – 297 б.
Ibuka M. Uchgacha ayni vaqti. – Toshkent: Hilol-Nashr, 2023. – 248 b.
5. Йўлдош Қ. Жиловланмаган тафаккур маҳсули. – Тошкент: Tafakkur nashriyoti, 2023. – 628 б.
6. UCL Centre for Digital Humanities [Elektron resurs]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/UCL_Centre_for_Digital_Humanities?utm (murojaat sanasi: 09.09.2025).
7. Bernard Shou hikmatlaridan [Elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.uz/hikmatlar/aforizmlar/bernard-shou-hikmatlaridan/> (murojaat sanasi: 09.09.2025).
8. Альберт Бандура: социально-когнитивная теория личности [Elektron resurs]. – URL: <https://psychojournal.ru/psychologists/317-albert-bandura-socialno-kognitivnaya-teoriya-lichnosti.html> (murojaat sanasi: 09.09.2025).